

TA'LIM TIZIMINI MAZMUN JIHATIDAN YANGILASH – DAVR TALABI

Salieva P.A.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI

Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish

milliy markazi katta o'qituvchisi

Tel : 907368295

Annotatsiya

Jahon ta'limi tizimida malakali mutaxassislar tayyorlashda ijtimoiy talablar asosida ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirib borishda malaka oshirish tizimi barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Asosan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini, metodik tayyorgarlik darajasini oshirish uchun ilg'or xorijiy tajribalar asosida malaka oshirish jarayonini tashkil etish, ularning ijodiy-pedagogik tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimining takomillashgan o'quv jarayonini ta'minlash imkoniyatini nazarda tutadi.

Kalit so'zlar : malakali mutaxassislar tayyorlash, o'qituvchining innovatsion faoliyati, o'qitishning sifat va samaradorligi, kasbiy kompetensiya, shaxsiy va kasbiy rivojlanish

Jahon ta'limi tizimida malakali mutaxassislar tayyorlash bilan bir qatorda jamiyatning o'sib borayotgan ijtimoiy talablari asosida ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirib borishda malaka oshirish tizimi barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini, metodik tayyorgarlik darajasini oshirish uchun ilg'or xorijiy tajribalar asosida malaka oshirish jarayonini tashkil etish, ularning ijodiy-pedagogik tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimining takomillashgan o'quv jarayonini ta'minlash imkoniyatini kengaytiradi.

Dunyoda ta'lim tizimini axborotlashtirish sharoitida pedagog kadrlarning innovatsion faoliyatini xalqaro talablar asosida yangilab borish, malaka oshirish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv materiallarini o'zlashtirishga motivatsiyasini oshirish, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini yaratish hamda takomillashtirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borish zaruriyati mavjud. Shu zaruriyatlardan kelib chiqadigan vazifalarni hal qilishda kurslarning o'quv-uslubiy resurslarini ishlab chiqish va ularni innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirib borish, pedagogik shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratish va o'qitishning sifat va samaradorligini oshirish jarayonlarida ilg'or texnologiyalarni qo'llashning ilmiy-metodik asoslarini yaratish hamda jamiyatning ehtiyojlariga mos ravishda ularni takomillashtirib borish pedagogika fani uchun dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizda o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda ta'lim dasturlarini takomillashtirish, zamonaviy ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llay olish imkoniyatlari ko'lamini kengaytirishni nazarda tutuvchi texnika va texnologiyalarni ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali malaka oshirish tizimining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi ham isloh qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Ta'lim tizimini mazmun jihatidan yangilash, shuningdek malakali professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o'qitish usullarini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbiq etish" masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilab berildi. Shunga muvofiq kadrlar tayyorlash, o'qituvchilarning pedagog kasbiy konfetensiyasi sifat darajasini oshirish hamda ularning raqobatbardoshligini ta'minlash, malaka oshirish tizimining ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish dolzarb vazifalar sanalib, jahon tajribasiga asoslangan boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining o'quv-uslubiy ta'minotini bugungi kun talablari asosida ishlab chiqish va takomillashtirib borish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Yangilanayotgan O‘zbekistonda barcha jabhalarda yangiliklar, izlanish va yangicha fikrlar va zamon talablariga mos ravishda faoliyat olib borish eng muhim masaladir. Innovatsiya – ilmiy-tadqiqot ishlarining, tajriba-konstruktorlik va texnologik faoliyatning natijasida jamiyatning ehtiyojlari yoki boshqa ijobiy ta‘sir uchun yaratilgan yangidan yoki takomillashtirilgan mahsulotlarni (tovar, ish, xizmat va boshqalar), ishlab chiqarish jarayoni, yangi marketing usullari, yangi ish o‘rinlari yoki tashqi aloqalar tushuniladi. Bu o‘rinda - davlat va jamiyat hayotidagi mavjud barcha sohalarni tubdan isloh etish, yangilashga qaratilgan ishlarni olib borish natijasida ilmiy tadqiqot va innovatsiyon faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur imkoniyat va shart-sharoitlarni yaratish, bu jarayonga yoshlarni keng jalb etib, yangi ijodiy va ilmiy izlanishlar, turli ishlanmalar ishlab chiqish ishlarini har jihatdan qo‘llab-quvvatlash asosiy vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda innovatsiyon faoliyatning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida ishlab chiqilib, Interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida muhokamaga qo‘yilgan O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsiyon faoliyat to‘g‘risida”gi qonun loyihasi har tomonlama, atroflicha o‘rganilib, keng jamoatchilik takliflari asosida takomillashtirilib, bugungi kunda soha faoliyatini tartibga soluvchi qonun normasi ishlab chiqildi. 2020-yilning 24-iyul sanasida imzolangan “Innovatsiyon faoliyat to‘g‘risida”gi O‘PQ-630-sonli qonuni bilan innovatsiyon faoliyat olib borish ushuncha zamon talablariga mos ravishda huquqiy asos yaratildi [1].

Ushbu qonun hujjatini yaratish va qabul qilish zaruriyati mamlakatda innovatsiyon faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish printsiplari va qo‘llab-quvvatlash shakllarini yaratgan holda, innovatsiyon g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, innovatsiyalarni amaliyotga keng joriy etish, faoliyatga oid qo‘idalar tizimini hamda innovatsiyon faoliyatga ixtisoslashtirilgan tashkilotlarni yaratish bilan bir vaqtda istiqbolli ilmiy tadqiqotlar taqdimoti, uni amaliyotda joriy etish va o‘zlashtirishni rag‘batlantirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat. Ushbu Qonunning maqsadi innovatsiyon faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

So‘ngi yillarda pedagog kadrlarning kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Malaka oshirish kurslari o‘quv jarayoniga o‘qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalari, jumladan, masofaviy ta‘lim, vebinar texnologiyalari, elektron portfolio axborot tizimlari joriy etilmoqda. Shu bilan birga pedagog kadrlar malakasini oshirishning amaldagi tartibi samarasi past bo‘lganligi, ko‘p resurs sarflashni talab etayotgani hamda zamonaviy talablarga javob bermayotganligi ushbu jarayonga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni hamda kadrlarning kasbiy kompetentligini doimiy rivojlantirish mexanizmlarini qo‘llashni talab etmoqda.

“Malaka oshirishning bevosita va bilvosita shakllarini o‘zaro bir-birini to‘ldirish tamoyillari asosida amaliyotga joriy etish orqali ta‘lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarning mustaqil o‘zini - o‘zi shaxsiy va kasbiy rivojlantirishga qiziqishlarini rag‘batlantirish, o‘qituvchilarning o‘quv-tarbiya jarayonini yuqori ilmiy-metodik darajada tashkil etishlarini ta‘minlaydi. Ilmiy-metodik jihatdan yuqori darajada tashkil etilgan ta‘limiy jarayonning muhim komponentlaridan biri o‘qituvchilarning innovatsion faoliyati bo‘lib, uning bu yo‘nalishdagi faoliyatini muntazam tarzda takomillashtirib borish pedagogika fanining dolzarb muammolari sirasiga kiradi” [2],.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining boshlang‘ich ta‘limida o‘qitish jarayoni ob‘ekt-sub‘ekt tarzida tashkil etilishi lozim. Zero, boshlang‘ich sinf o‘quvchisida doimiy muloqotga nisbatan ehtiyoj bo‘ladi. Shuning uchun o‘qituvchi bunday faoliyatga tayyor bo‘lishi kerak. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, aksariyat o‘qituvchilar o‘z pedagogik faoliyatlarini yangi standartga rioya qilgan holda qura olmaydilar.

An‘anaviy doiradan tashqarida bo‘lgan hamda o‘qituvchining innovatsion faoliyati bilan bog‘liqli yangi ta‘limiy vazifalar, o‘quv faoliyatining zamonaviy talablari o‘qituvchining pedagogik mahoratiga, uning kasbiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlariga bir qator vazifalarni yuklaydi. Ta‘lim muassasasining innovatsion faoliyati va o‘qituvchining pedagogik innovatsiyalarni (yangiliklarni) ishlab chiqishi hamda amalga oshirishga tayyorgarligi o‘quv jarayonida bir-biri bilan bevosita bog‘liqdir.

«Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogik faoliyatini kuzatish hamda natijalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ularning ko‘pchiligi o‘zlarining tajribasi va malaka darajasidan qat‘iy nazar, innovatsion faoliyatni amalga oshirishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi» [7]. Chunki ularda pedagogik faoliyatning ushbu yo‘nalishi uchun yetarli tayyorgarlik mavjud emas. Pedagogik kompetensiyadagi mazkur bo‘shliqni to‘ldirishning eng samarali yo‘li, shubhasiz, malaka oshirish jarayonidir.

“Innovatsiya” atamasi pedagogik jarayon bilan o‘zaro bog‘liq holda, ta’lim jarayoniga o‘quv faoliyatining tubdan yangi maqsadi, mazmuni, usullari va shakllarini kiritishni anglatadi.

Ta’limda innovatsion yondashuvlarni qo‘llanishi pedagog olimlar tomonidan turlicha tashkil qilingan. Jumladan, S.B. Kulikovning fikriga ko‘ra, “innovatsiya tushunchasini nafaqat innovatsiyalar yaratish va ularni tarqatish, balki o‘qituvchining turmush tarzi va uning fikrlash tarzini tubdan o‘zgartirishni taqozo etishini ta’kidlaydi” [5]. Chunki, innovatsiya kompleks yondashuvni talab etadi.

I.A.Bogdanova, “innovatsiya tushunchasi nafaqat innovatsiyalarni yaratish va tarqatish, balki umuman umumiy ta’lim muassasalari faoliyatidagi o‘zgarishlar bilan birga ta’lim jarayoniga tatbiq etiladigan o‘zgarishlarni ham anglatishini e’tirof etadi” [4].

V.S.Lazarevning ta’kidlashicha, “pedagogikada innovatsiyalar uch bosqichda amalga oshiriladigan yangilikdir: birinchidan, innovatsiyalar butun ta’lim tizimidagi o‘zgarishlarga ta’sir qiladi va uning paradigmasining o‘zgarishiga olib keladi, ikkinchidan, innovatsiyalar ma’lum bir ta’lim muassasasi faoliyatini o‘zgartirishga qaratilgan va, uchinchidan, innovatsiyalar ta’lim faoliyatida qo‘llaniladigan yangi shakllar, usullar va vositalarni o‘zgartirish yoki yaratishga qaratilgan bo‘ladi” [6].

Innovatsiyalarning asosiy mezoni yangiliklar bo‘lib, avvalo ilmiy pedagogik tadqiqot va ilg‘or pedagogik tajribalarning qiyosiy-statistik tahlillar asosida ishlab chiqiladigan hamda amalda ijobiy jarayonlarni yangiliklar bilan to‘ldirgan holatda samarali ta’limiy natijalarni kafolatlovchi muhitni yuzaga keltirishni maqsad qiladi. Shuning uchun,

innovatsiyalar bilan shug'ullanishni istagan o'qituvchi uchun avval ta'lim jarayoniga tatbiq qilinayotgan yangilikning mohiyati, darajasi va albatta, mazkur yangilikning ta'limiy samarasini bashorat qila bilishi lozim. Ayni paytda alohida ta'kidlash joizki, taklif etilayotgan innovatsion yondashuv barcha o'qituvchilar uchun birdek yangilik bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun ham innovatsiyalar muayyan ta'lim muassasasi, muayyan o'qituvchining innovatsion faoliyat ko'rsatishga tayyorgarlik darajasiga ko'ra tavsiya etiladi, ya'ni innovatsiyalarni joriy etish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: ta'lim muassasasidagi mavjud muammolarning yechimini faol izlash zaruriyati; o'qituvchilar tarkibining ta'lim oluvchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati natijalarini bosqichma-bosqich yangilab borish.

Innovatsion jarayon deganda, odatda, yangiliklardan foydalanish va ularni tarqatish faoliyati tushuniladi. Biroq, ularni amaliyotga joriy etishning o'z talablari bo'lib, bu jarayonlarni boshqarish lozim. Ya'ni innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda ta'lim mazmuni va metodikasiga kiritilayotgan yangilanishlarning zarurligini asoslash va o'zgarishni talab qiladigan vaziyatga ob'ektiv baho berish kerak. Ob'ektiv baho deganda ta'lim muassasasidagi real holatning baholanilishi tushuniladi, ya'ni bir muassasa uchun yangilik bo'lgan yondashuv ikkinchisi uchun u qadar muhim bo'lmasligi mumkin. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'qituvchisining faoliyatini mavjud tajriba va yangilik qabul qilish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish muhimdir.

Ta'limda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar muhimligi pedagogika fanida turli darajada tatbiq etib kelinishida ham namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham pedagogik adabiyotlarda o'qituvchining innovatsion faoliyati mohiyatini tavsifiga oid, shuningdek, innovatsion faoliyatni tasniflashning turli xil mezonlari ishlab chiqilgan.

Ilmiy manbalarning tahlillaridan ayon bo'ladiki, o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyati samaradorligi ekzogen (fransuzcha "exogene" – tashqi sabablarga ko'ra sodir bo'luvchi) va endogen (fransuzcha "edogene" – ichki sabablarga ko'ra sodir bo'ladigan, ekzogeniga qarama-qarshi) omillarga bog'liq. Demak, ekzogen omillar tarkibiga ta'limiy jarayonni tashkil etish va uni boshqarish, ta'lim muassasasining moddiy-texnik ta'minoti kabilar kiradi. Bu omillarning kompleks tarzda qo'llanishi pirovardida ta'lim

muassasasining innovatsion ta'limiy faoliyatini ta'minlaydi. Shuning uchun ekzogen omil pedagogning, shu jumladan boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatiga yo'nalgantirilganlik darajasini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Bu shartlarning mavjudligi o'qituvchining innovatsion faoliyatini yo'lga qo'yishning pedagogik kafolatidir.

Kreativlik va yuqori ijodiy faollik yangilikka psixologik tayyorlikning asosiy tarkibiy qismidir. O'qituvchi uchun pedagogik texnologiyalardagi yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhimdir. Innovatsion faoliyat ko'rsatuvchi o'qituvchi o'zining kasbiy vazifalarini bajarishga ijodiy yondashish, texnikasini yaratishga hamda o'zining eksperimental faoliyatini tashkil etishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, o'qituvchi innovatsion faoliyat ko'rsatar ekan, innovatsiyalarning mazmuni va tashkil etilishi bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengishga tayyor bo'lishi ham muhim. Pedagogik yangiliklarni o'zlashtirish ko'nikmalarini egallash, ularni tarqatish va o'z yangiliklarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishlik innovatsion jarayonlarning doimiy takomillashtirib borishni ta'minlaydi.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar turli kombinatsiyalar va o'zaro bog'liqliklarda namoyon bo'lishi mumkin. Innovatsiyalarga tayyorlikning umumiy darajasi o'qituvchining motivatsion tayyorgarligi darajasi, innovatsion ta'limdagi malakasi bilan belgilanadi [3]. O'z pedagogik faoliyatida pedagogik texnologiyalarni qo'llayotgan o'qituvchining asosiy vazifasi ta'limiy innovatsion jarayon ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini ta'minlashini ham taqozo etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, agar innovatsiya tashkilotchisi innovatsiyalarni tarqatadigan va amalga oshiradigan jamoaning a'zosi bo'lsa, innovatsion jarayon yanada samarali bo'ladi. Chunki bunday vaziyatda innovatsion faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchining har bir harakati, faoliyat bosqichlari uning hamkasblari ko'z o'ngida sodir bo'ladi. Shunday qilib, innovatsion jarayonning har bir ishtirokchisi innovator bo'lishi uchun qulay pedagogik shart-sharoit yuzaga keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatini belgilovchi mezonlar ta'limda innovatsion yondashuvlar, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati va kasbiylikni baholash mezonlari, o'qituvchining innovatsion salohiyati

pedagogik hamda axborot texnologiyalari AKT dan foydalanishda talim samaradorligini oshirish masalalari, zamonaviy sharoitlarda nafaqat axborot va ma'lumotlardan, balki fandagi eng yangi qarashlardan foydalanish darajalari, ijodkorligi, bilimlar banki, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, mustaqil ishlash global internet tizimi, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim turlari inobatga olinishi zarur boladi.

O'qituvchilarning kasbiy mahoratining o'rtacha darajasi pedagogik, psixologik va metodologik bilimlar o'rtasida mahalliy bog'liqlik mavjudligi bilan belgilanadi. Kasbiy pedagogik faoliyatning past ijodi va moslashuvchanligi, kasbiy pedagogik faoliyatda doimiy qiziqishlar mavjud emasligi, tanqidiy fikrlashning yetarli darajada shakllanmaganligi, ijtimoiy o'zaro munosabatlarga qisman tayyorlik, fikrning yetarli emasligi mazkur guruhga mansub o'qituvchilar darajasini belgilovchi parametr hisoblanadi.

Yuqori darajadagi professionallikka erishish o'qituvchining o'zini takomillashtirish va uni rivojlantirish jarayonining maqsadi bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining professionalligi natijasi – bu uning pedagogik faoliyatdagi, o'qituvchi shaxsida va o'quvchining shaxsiyatidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, o'qituvchining professionalligi darajasini aniqlash uchun uning kasbiy salohiyati va o'qitish natijalarining mahsulotlarini har tomonlama baholash kerak.

O'qituvchi kasbiy mahoratini rivojlantirish jarayonida biz tarkibiy qismdagi miqdoriy va sifatiy o'zgarishlar jarayonini tushunamiz, bu kasbiy mahoratni integratsiyalashgan shaxs tarbiyasi sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Ushbu ta'rif o'qituvchi professionalligi rivojlanishini o'ziga xos jarayon sifatida ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Innovatsion faoliyat to'g'risida" Qonuni, T,- 24.07.2020. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2020-y., 03/20/630/1101-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq talimi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ- 3931-son qarori , 2018-yil 5-sentabr. // Qonunchilik maълумotlari milliy bazasi, 29.12.2023 й., 07/23/422/0994-сон.
3. Boshlang‘ich ta’lim Konsepsiyasi. R.Safarova umumiy tahriri ostida:Toshkent O‘zRFAITI: 2014. – 25-26 b.
4. Boqiev R.R. Elektron o‘quv-metodik materiallarini ishlab chiqish va qo‘llashning didaktik va psixofizologik jixatlari//Pedagogik mahorat Toshkent – 2005. - №2. B – 62-63.
5. Курманова Э.А. Инновационная стратегия развития колледжа [Текст] / Э.А. Курманова // Среднее профессиональное образование. – 2011. –№ 3. – С. 28–30.
6. Лаздина Т.И. Технологии мотивационного управления инновационной деятельностью учителей [Текст] / Т.И. Лаздина // Начальная школа. – 2006. – № 2. – С. 19–25.
7. Мелник О.Ф. Инновационност образовательных учреждений: подходы к описанию феномена [Текст] / О.Ф. Мелник // Алманах современной науки и образования. – 2008. – №10-1. – С. 114–117.